

Reflexions-karte

Christof Arn mit Yolanda Martínez Zaugg
pdf unter shli.ch/re 20.1.2024

Vgl. auch: Martínez Zaugg, Yolanda; Arn, Christof (2022): **Reflexion, die Reflexion ist, befördert Entwicklung.** In: Burk, W.; Stalder, Ch. (Hg.): Entwicklungsorientierte Bildung – ein Paradigmenwechsel. Beltz-Juventa. S. 196–210.

Differenzierung der Reflexion: ein Arbeitsmittel

	Vorfindliches betrachten	Alternativen entdecken	Orientierungen sehen	Hintergründe betrachten	Freiheit entdecken
eigene Ergebnisse	Was habe ich hervorgebracht?	Welche Arten von Erzeugnissen wären auch noch möglich?	Was veranlasste mich, das hervorzubringen, was ich hervorbrachte, nicht etwas anderes?	Was könnte der tiefste innere Grund hinter den Gründen für dieses Erzeugnis sein?	Wäre es für mich spannend, diese (Wert-)Orientierungen zu ändern? Warum? Wie?
eigene Prozesse	Wie bin ich vorgegangen?	Welche anderen Vorgehensweisen wären denkbar?	Was in mir führte dazu, dass ich so vorging, wie ich vorging?	Was könnte die tiefste innere Überzeugung hinter den Gründen für mein Vorgehen sein?	Hätte ich Interesse, diese Überzeugungen weiterzuentwickeln? In welche Richtung? Wie?
eigene Emotionen	Welche Gefühle sind aufgekommen?	Was für Gefühle hätten ausserdem passen können?	Welche Vorprägungen bewirkten, dass ich diese Realitäten so gefühlt habe, wie ich sie gefühlt habe?	Was könnte das tiefste innere Schema für die emotionale Interpretation der Ereignisse sein?	Hätte ich Lust, diese Schemen umzubauen? Warum? Wie?
eigenes Denken	Wo lag der Aufmerksamkeitsfokus und wie war mein Denken?	Was hätte man auch noch bedenken können? Welche anderen Denkart wären möglich?	Was in mir drin leitete meinen Aufmerksamkeitsfokus? Was leitet meine Herangehensweise im Denken?	Was könnte meine tiefste Orientierung für Aufmerksamkeitsfokus und Denkart sein?	Interessieren mich andere Aufmerksamkeitsfoki und Denkart? Wie könnte ich mich dahin entwickeln?
eigene
.....
.....